

JAMIYATIMIZDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI VA BUNDA AYOLLARNING MUHIM O'RINLARI

Bexruzjon Valiyev Alijon o'g'li

TAFU Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Xashimxodjayeva Manzura Djurayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

xashimxodmanzura@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11279942>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kundagi ta'lim-tarbiya jarayonida ayollarimizning o'рни va shu masalaga oid dolzarb muammolar keltirilib o'tilgan. Muammolarning asl sabablari atroflicha o'rganib chiqishlikka nafaqat harakat qilingan hattoki sabablarga yechimlar ham taqdim etildi. Masalani o'rganish faoliyatida bir qancha olim va olimalarning ham fikrlariga urg'u berildi va ularning nazariyalari tushunarli va sodda qilib ochib berildi.

Kalit so'zlar: Pedagogika, psixologiya, inson qadri, taraqqiyot, o'rta asirlar, sharq ayollari, ta'lim, tarbiya, didaktika, Islom ta'limoti.

Аннотация: В данной статье представлена роль женщин в современном образовательно-воспитательном процессе и актуальные проблемы, связанные с этим вопросом. Были предприняты попытки не только детально изучить истинные причины проблем, но и предложить решения причин. В своей исследовательской деятельности по этому вопросу акцент делался также на мнениях ряда ученых и ученых, и их теории были изложены в понятной и простой форме.

Ключевые слова: педагогика, психология, человеческое достоинство, прогресс, средние пленники, женщины Востока, образование, воспитание, дидактика, исламское учение.

Abstract: This article presents the role of women in the modern educational process and current problems related to this issue. Attempts have been made not only to study in detail the true causes of the problems, but also to propose solutions to the causes. In his research on this issue, emphasis was also placed on the opinions of a number of scientists and scientists, and their theories were presented in an understandable and simple form.
Keywords: pedagogy, psychology, human dignity, progress, middle captives, women of the East, education, upbringing, didactics, Islamic teaching.

Inson yaratilbdiki, u ilmga va tarbiyaga muxtojlilik his etib yashaydi. Bu muxtojlilik uning umrini oxirgi daqiqalarigacha uni hech qachon tark etmaydi va ta'lim-tarbiya masalasi kundan kunga dolzarblashib, uning muhimlik darajasi yuqori pallalarga ko'tarilib boraveradi. Albatta, bu tabiiy va kerakli holatdir. Keling, biz siz bilan mavzuga kirishishdan avval bir necha yuz ming yillar ortga nazar solamiz. Qadimgi dunyo tarixi. O'zini ehtiyojini qondirish yo'lida tinimsiz harakat qilayotgan ibtidoiy odamlar. Davrlar almashishi va sharoitning o'zgarishi insoniyat olamiga ta'lim-tarbiya uchqunlari kirib kelishiga sababchi bo'ldi. Dastavval, ta'lim-tarbiya jarayoni o'sha davrga xos ya'ni ov qilishlik, katta hajmli yoki kichik hayvonlarni ovlashlikda kerak bo'ladigan maxsus tosh qurollarni yasashlik va olovdan qanday foydalanishlikni o'rganish va ularni boshqalarga o'rgatishlikda o'z ildizlarini yoya boshlagan. Tabiat hodisalarining ular uchun noodatiy hodisalari ularda din tushunchasini ham shakllantirgan. Vaholangki, dinning asoslaridan biri bu - ta'lim va tarbiya. Ibtidoiy odamlar vaqtlar o'tishi bilan ibtidoiy to'da, jamoani tashkil etishdi. Qabilalar esa aynan ayol tomondagi

qarindoshlar yig'ilishi natijasida tuzila boshladi va bu davrni olimlar "Matriarxat" – ona urug' davri deb nomlashdi. Kundalik yumushdagi og'irliliklar va ko'p mas'uliyat erkaklar qo'lida bo'lgani uchun ham ona urug'i davri "Patriarxat" – ota urug' davriga o'z "taxt"ini topshiradi. Ammo, otalar qabilani oziq ovqat bilan ta'minlasa onalari ularni tartiblash va boshqarish bilan shug'illanishgan. Ming biz dunyo to'plashga harakat qilmaylik, agar uni to'g'ri boshqara olmasak sarflagan vaqtimiz shunchaki zoye bo'lgani qoladi, to'g'rimi? Mana shu holat oilada, mahallada va jamiyatimizda ayollarimizning o'rni beqiyosligidan dalolatdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Uzoq tariximizda O'rta Osiyo xalqlari hayotida islom dini kirib kelishi bilan yangi diniy dunyoqarashning shakllanishi va musulmon e'tiqodining ko'rsatmalarini amalga oshirish boshlanadi. Mehnat va o'qitish ta'limotning asosini tashkil etardi, hamma uchun ilm-fan va bilimga intilish mamnuniyat bilan qabul qilinardi. Oila shaxsni tarbiyalashning asosini tashkil etuvchi maskan sifatida ulug'landi va ayolga unda bolalarni tarbiyalashda axloqiy va ma'naviy fazilatlar manbai maqomi berildi. Ayol kishining ilm bilan shug'ullanishi uning oilasi, farzandlari, qarindosh-urug'lari va jamiyatning ilmi, madaniyatli bo'lishi uchun musatkam poydevordir. Donishmandlarimizdan biri aytganidek: "erkak ilmi bo'lsa, farzand ilmi bo'ladi, ayol ilmi bo'lsa, millat ilmi bo'ladi". Demak, qadimdan ayollarning ilmi, oqila, fozila bo'lishidan jamiyat manfaatdor bo'lib kelgan, bundan keyin ham shunday bo'lishi tabiiydir. Islom ta'limotida ayollarni olima-yu fozila bo'lishiga da'vat etilganligining guvohi bo'lamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning "Ilm olish har bir muslim va muslimaga farz" degan hadislarini bilan ilm olish va olim bo'lish faqat erkaklarga tegishli bo'lib qolmasdan, balki ayollarga ham xosligini e'tirof etadilar. Islom tarixida olima ayollar haqiqatda ko'p o'tgan. Islomshunos olimlarimizning ma'lumotlariga ko'ra, "Asri saodatga sahobiyalar o'rtasida ilmlari, zehnlari bilan ajralib turgan ayollardan hazrati Oysha, Xafsa, Ummu Salama, Karima bintul Mikdoya, Ummu Gulsum binti Ukba, Oysha bint Sa'd roziyallohu anholarning nomlari tarixda qolgan. Ular Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning so'zlarini tushunib olib, kitoblarida hazrati Oysha, Ummu Xabiba bintu Abu Sufyon, Ummu Adb, Asmo binti Abu Bakr, Savdo binti Zam'a, Fotima binti Qays, Durra bint abu Laxab, Sofiya bint Abdulmutolib, Zaynab bint Jaxsh, Maymuna bint Xoris, Ummu xaram bint Milxom, Ummu Fervallarning nomlari keltirilgan. Qur'oni Karimning Mujodala surasi 2-oyatida aytilganidek, "Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni (baland) darajada martabalariga ko'tarur". "Olimlar payg'ambarlarning vorislaridir". "Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga vahiy qilib, Ey, Ibrohim! Men bilguvchiman va har bir olimni yaxshi ko'raman"- kabi qator oyatlar va hadislaridan ham ma'lumki, hamma zamonlarda ilm ahli qadr-himmatga ega bo'lib kelingan. Bunday e'tibordan, qadr-himmatdan olima ayollar ham benasib emas, albatta. Dunyo fani va madaniyatiga ulkan ulush qo'shgan yuzlab mutafakkir olimlarimiz qatorida To'maris, Qurbonjon Dodhoh, Saroyulkxonim, Nodirabegim, Gulbadanbegim, Zebunisobegim, Uvaysiy va boshqalar ilmiy daraja va unvonlari bo'lmasalar-da, o'z davrining olima-yu, fozila ayollarisifatida jamiyat taraqqiyotida o'z ovozlari, o'z munosib o'rinlariga ega bo'lganlar. Ta'lim-tarbiya jarayonida ayollar ta'limi ham rivojlana boshladi. O'qimishli, ma'rifatli, ziyoli ayollar tomonidan maktablar tashkil etiladi va bu maktablar otinlar maktabi deb nomlandi. O'zbek diyorida otinlar maktabining yirik namoyondalaridan biri - Jahon otin Uvaysiy edi. Jahon otin Uvaysiy - XIX asr Qo'qon madaniy muxitning ko'zga ko'ringan vakillaridan biri yetuk shoira va maktabdor muallimalardandir.

Jahon otin Uvaysiyning she'rlar va maktabdorlik xizmatlari xalq ommasi orasida keng yoyilgan. U Marg'ilonning Childuxtaron maxallasida she'riyatga ixlosmand Siddiq bobo (Qaynar devona xam deb atashadi) va Chinni bibilar oilasida dunyoga keladi. Otasi kosibchilik qilgan, onasi esa savodli ayol bo'lib, maktabdorlik qilgan va maxalla axli qizlarini o'qitgan. Jahon otin juda yoshligidan boshlab onasidan savod o'rgangan, kichikligidayoq akasi ikkalasi Oxunjon xofizdan dutor, tanbur chalish, musiqa ilmining amaliy tomonlarini xam egallaydi. Otasidan esa arab, fors tillari va adabiyot sirlarini o'rganishga xarakat qiladi. Chununchi, Jahon otin Uvaysiy mashxur shoira bo'lishi bilan birga moxir muallima ham bo'lgan. U o'z darslarida qizlarning zexnini tarbiyalashda quyidagi chiston, muammo, muvashshaxlardan foydalangan (chiston-topishmoq, muammo-she'rda kishi noma, sana va shu kabilar yashiringan janr, misralar boshidagi xarflarni to'plaganda kishi nomi chiqadigan she'r-muvashshaq). Jahon otin Uvaysiy maktabdor ustoz sifatida o'z shogirtlarida ma'naviy axlokiy xislatlarni shaxsda tarkib toptirish jarayonlarini ochib beradi. Tarbiyashunoslik esa, pedagogikaning bir qismi bo'lib, shaxsning muayyan, qarash, xislat, odatlarini tarkib toptirish yo'llarini ochib beradi.

NATIJALAR

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, munosib mehnat va turmush sharoitini yaratish, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy hayoti va davlat qurilishidagi ishtirokini yuksaltirish, liderlik, tashkilotchilik, tadbirkorlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat hayotining turli jabhalarida gender tenglikni ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumki, har qanday madaniyat gender neytral emas. Gender tushunchasi madaniyatga singib ketgan, boshqacha qilib aytganda, madaniyat - bu qadriyatlar va me'yorlar, munosabat va stereotiplar to'plami, ijtimoiy tarkibga kiritilgan, jinsga qarab belgilanadigan xatti-harakatlar va ijtimoiy o'zaro ta'sirlar majmui. Tamaddun evolyutsiyasi kontekstida muayyan etnik-ijtimoiy tafakkur ko'p asrlar mobaynida shakllanadi. Tarixda turli davrlarda ayollarga nisbatan zulm ko'rinishlari mavjud bo'lgan. Arabiston yarim orolida qiz bolalarni tiriklayin ko'mish kabi johiliyat davrining shafqatsiz odatlari hukm surgan. Hindistonda eridan mahrum bo'lgan ayol ham tiriklayin gulxanda yoqilishga mahkum bo'lgan. Qadimgi Xitoyda qiz bolaning tug'ilishiga falokat sifatida qaralgan. Rim davlat arbobi va huquqshunosi Emiliy Papinian ayollarning jamiyatdagi mavqei to'g'risida quyidagicha yozgan: "Qonunchiligimizning umumiy qoidalariga ko'ra, ayollarning mavqei erkaklarnikidan yomonroqdir" (Digestlar). Erkin bo'lsa ham, ayol hali ham fuqarolik "erkinliklari" ga ega emas edi. Masalan, u armiyada xizmat qila olmaydi, yig'ilishlarda ovoz berolmaydi, davlat lavozimiga saylana olmaydi, sudya yoki prokuror bo'la olmaydi, har qanday uchinchi tomonning advokati sifatida sud jarayonini o'tkazish huquqiga ega emas. "Amerikada demokratiya" asarining muallifi, XIX asr fransuz gumanisti va faylasufi Aleksis de Tokvil bu xususda shunday fikr yuritadi: "Ba'zilar erkak va ayolni nafaqat tengligi, balki yaxlit ekanini ta'kidlaydilar. Ular erkak va ayolga bir xil huquqlarni beribgina qolmay, bir xil majburiyatlarni ham ularning zimmasiga yuklaydilar. Ular erkak va ayolni bir xil fikrlashi, mehnat qilishini istaydilar. Bu yaxshilikka olib kelmaydi, erkak va ayolning jins sifatida inqirozini keltirib chiqaradi, zaif erkaklarni va kuchli ayollarni paydo qiladi". Sharq qadriyatlarida ayol doimo erkak kishiga do'st, yor, oqila, mehribon, oilaviy tinchlikning rahnamosi sifatida ulug'langan. Ayollarning oila va jamiyatdagi roli, xususan, farzand tarbiyasi va ijtimoiylashuvdagi ahamiyati mutafakkirlar tomonidan e'tirof etilgan.

Abu Rayhon Beruniy o'z qarashlarida oila tinchligi bevosita oqila, aqlli, farosatli, tarbiyali ayollar qo'lida ekanligiga alohida ahamiyat qaratgan. Ma'rifatparvar adibimiz Abdulla Avloniy: "Qizlar bilim olishga hammadan ko'proq intilishlari lozim, zero, bu bilimlar bilan ular kelajak avlodni tarbiyalaydilar", deya ta'kidlaydi. Butun dunyoda xotin-qizlarning fan, texnika va innovatsion yutuqlardan teng va to'laqonli foydalanishlariga imkoniyatlar yaratish, mazkur sohada gender tenglikni ta'minlash BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2015 yil 22 dekabrda qabul qilingan "Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar" to'g'risidagi A/RES/70/212 – sonli rezolyutsiyada o'z aksini topgan. Mazkur rezolyutsiyaga ko'ra, 2016 yildan boshlab har yili 11 fevral "Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni" (International Day of Women and Girls in Science) sifatida nishonlanadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, ayollarning ilm-fandagi ishtirokiga e'tibor qaratish va qo'llab-quvvatlashdan iborat. Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta'minlash, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash bo'yicha ishlar yangi bosqichga ko'tarildi. Xalqaro mehnat tashkilotining "Bir xil qiymatga ega bo'lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni teng rag'batlantirish to'g'risida"gi, "Onalikni muhofaza qilish to'g'risida"gi, "Mehnat va mashg'ulotlar sohasidagi kamsitishlar to'g'risida"gi konvensiyalarning ratifikatsiya qilinishi milliy darajada ayollar huquqlarini himoya qilishning zarur xalqaro-huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu borada oliy ta'lim muassasalarida 2020-2021 o'quv yilida xotin-qizlarga 4 foiz qo'shimcha davlat grantlarining ajratilishi ularga berilgan yana bir imtiyozdir. Bugun jamiyatimizning ilmiy-texnikaviy faoliyatida xotin-qizlar faol ishtirok etmoqda. Olima ayollar tomonidan ilm-fan sohasidagi izlanishlar ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xo'jaligi, ijtimoiy-madaniy sohalarining rivojiga salmoqli hissa bo'lmoqda. 2018 yildan beri o'tkazib kelinayotgan "O'zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi" tanlovida ratsionalizatorlik takliflari, innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish maqsadida talaba va o'quvchi qizlar, dasturchi va tadbirkor ayollar ishtirok etib keladi. "Olima ayollar grantlari" tanlovi xotin-qizlarni ilm-fan sohasida qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Xususan, 2020 yilda tanlov doirasida Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy akusherlik va ginekologiya tibbiyot markazining homilador ayolda endotelial tizimining ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda homila yo'qotish sindromini rivojlanish xavfini erta tashxislashni ishlab chiqishga qaratilgan innovatsion loyihasiga yillik 899,9 million so'm miqdorida mablag' ajratilishi tasdiqlangan. Mamlakatimiz ilm-fani va ma'naviyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan, milliy tarixda o'zining noyob iqtidori bilan nom qoldirgan, yuksak intellektual salohiyat va keng dunyoqarashga ega yuzlab ayollar nomini keltirish mumkin. Oqqan daryo oqaveradi. Ilm-fan va tafakkur karvoni o'z yo'lida davom etadi, ustoz-shogird an'analari, avlodlar uzviyligi ta'minlanadi. Ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olim ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta'sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini yo'lga qo'yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali yechimdir.

MUHOKAMA

Biz ta'lim va tarbiyadagi oila-mahalla-maktab uzviyligini ta'minlamas ekanmiz, biror natijaga erishishimiz juda qiyin. Ma'lumki, insoniyat qadim zamondan jaholatga, bid'at va xurofotga qarshi ma'rifat bilan kurashishga intilib kelgan. Har qanday nohaqliklarni, yomonliklarni yengish usuli — ma'rifat usuli bo'lib, u hozirgi davrda, ya'ni XXI asr ibtidosida g'oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. Millatni ma'rifat tarbiyalaydi. “Yaxshi tarbiyalangan qalb va vijdon hech qachon egasini sharmanda qilib qo'ymaydi”, deb ta'kidlagan edi “Turkiston jadidlarining otasi” Mahmudxo'ja Behbudiy. Ushbu fikrni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilganda, yoshlarimizni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish, hayotga ongli munosabatini shakllantirish, yon-atrofdagi yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirish bugunning dolzarb vazifasi ekanligi ayon bo'ladi. Mutafakkir fikridagi “egasini” degan so'zga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu nafaqat ota-ona, balki mahalla, ta'lim muassasasi, butun jamiyat ma'nosida ishlatilgan. Behbudiy uchun birinchi o'rinda vijdon turadi. Xo'sh, vijdon nima? Vijdon bu — bizni hidoyatga yo'llovchi mayoq. Aslida ham hidoyat inson hayoti va faoliyatining asosiy mezonini hisoblanadi. Inson hayotining maqsadini belgilaydi, hidoyatli odam maqsad sari ezgulik ila shaxdam qadam tashlaydi. Agar insonning hayotida “aql”ga tayanilmasa, vijdon va his-tuyg'ular uchun o'rin bo'lmasa, unda faqat moddiy manfaatlar birinchi o'ringa chiqadi. Har qanday odamiylik, oliyanoblik, mehru-muruvvat kabi tushunchalarga o'rin qolmaydi. Hozirgi kunda “Jaholatga qarshi ma'rifat” shiori mutafakkir jadid Behbudiyning “Yaxshi tarbiyalangan qalb va vijdon hech qachon egasini sharmanda qilib qo'ymaydi” degan fikriga juda hamohangdir. Inson ikki yo'l bilan tarbiya topadi. “Birovlarning bevosita ta'siri, ya'ni o'rgatishi, shuningdek, donolar fikrlari, o'g'itlari va asarlarini o'qish orqali, inson o'zining fikrlashi, odamlar xatti-harakatidan, qilgan va qilayotgan ishlaridan tegishli xulosalar chiqarib olishi; eng qudratli esa — tafakkuri vositasida tarbiyalanishi mumkin”, degan edi tarbiyashunos olim Safo Ochil.

Insonni tarbiyalovchi omillarning ikkinchi bo'g'ini, ma'naviyatni chindan ham qudratli kuchga aylantirishning yo'l-yo'riqlari, oddiy qilib aytganda, inson qalbiga yo'l. Chunki, inson fitrati toza bo'lib tug'iladi va u pokiza hamda sog'lom muhitda ulg'aysagina asliyatini saqlab qoladi. Natijada yaxshi va yomon holatlarga o'z munosabatini bildira oladi. Vijdoni uning hayot o'lchovidir. Agarda u nopok muhitda tarbiyalanib, qorong'i ko'chalarda adashib qolsa, u fitrati pokizaligini saqlab qololmaydi. Ushbu hidoyat yo'llari inson qalbini poklaydi, vijdonini tozalaydi. Inson tug'ilganidan tafakkur vositasida tarbiyalanadi. Farzand dunyoga keldimi, u albatta, ushbu vosita ila tarbiya topmog'i darkor. Ma'lumki, vijdon va qalb pokligi masalasiga eng ko'p ahamiyat qaratgan din Islomdir. Islom dini insonning botini va ichki olamini poklash va go'zallashtirishga eng muhim ishlardan biri sifatida qaraydi. Nahl surasi 9-oyatida shunday deyilgan: “To'g'ri yo'lga hidoyat qilish yolg'iz Olloh izmidadir. Zotan, yo'llar orasida egrisi ham bordir. Agar Olloh xohlaganida sizlarning barchangizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan bo'lur edi. Lekin u zot sizlarga qaysi yo'l to'g'ri va qaysi yo'llar egri ekanini ko'rsatib, qay bir yo'lni tanlash ixtiyorini o'zlaringizga qo'yib berdi”. Shuningdek, “Ey mo'minlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qilur” (Anfol, 29).

Ayniqsa, Hadislarda tarbiya, vijdon, birovlarga yaxshilik qilish haqida purhikmat fikrlar mavjud. Hadisda, “Yaxshilik – nafsingiz taskin topib, dilingiz orom oladigan ishdir. Yomonlik yoki gunoh esa, uning aksidir, garchi muftiylar fatvo bersalar ham o'z qalbingizga qarab ish tuting”, deyiladi. Boshqa bir hadisda esa, odamlarga yaxshilik qilish zulmga qarama-qarshi qo'yiladi. “Odamlarga yaxshilik qilish va qarindoshlar bilan yaqin aloqada bo'lib hol-ahvol

so'rashib turish — bu savobi tez tegadigan xayrli ishlardandir. Zulm va qarindoshlardan uzilib ketishlik esa, jazosi tez bilinadigan yomon ishlardandir". Umuman olganda, Qur'oni karim va hadislarda insonning bu dunyoda bajaradigan ishlari, insonparvarligi, xulq-odob qoidalariga rioya qilishi, vijdoni, qalbi pokligi, xayrli ishlari to'g'risida ko'p gapiriladi. Buni shundan ham bilish mumkinki, Qur'oni karimda yaxshi ishlar va solih amallar — 31 marta, ezgu ishlar — 12 marta, xayr-ehson, sadaqa, mehr-shafqat — 40 marta, hidoyat yo'li — 5 marta tilga olinadi. Markaziy Osiyo qadimdan ilm maskani, ma'naviyat beshigi hisoblangan. Butun dunyo tan olgan mutafakkirlarimiz, ajdodlarimiz asarlarida ta'lim-tarbiya eng asosiy o'rin egallaydi. Chunki jamiyat taraqqiyoti aynan mana shu omilga borib taqaladi. Sharq donishmandligida: "Bolang yetti yoshga yetguncha uning aytganini qil, chunki bu davr bolaning aytganini qildiradigan podsholik davri, yetti yoshdan o'n sakkizgacha tarbiyada unga talabchan bo'l, aytganingni qildir, toki ular mehnatga ko'nikma hosil qilishsin. O'n sakkizdan keyin esa, uni o'zing bilan teng ko'r, xuddi o'z do'stingdek munosabatda bo'l", degan pand-nasihati ham o'zining hayotiy asosga egaligi bilan ajralib turadi. Ta'kidlash joizki, farzand tarbiyasida ayollarning o'rni beqiyosdir. Shunday ekan, butun mas'uliyatli vazifani bajaruvchi onalar ma'naviyati qay darajada? Oilaviy muhit, er-xotin munosabatlari qanday, ota-ona bola uchun ibrat bo'la oladimi? Ibn Sino o'zining "Tadbir al-manozil" asarida quyidagicha fikr yuritgan: "Xotin kishi bilimli bo'lsin. U dinga ishonsin. Uyatchan, sharmu hayoli, iboli, tabiatan jasur, o'z erini qattiq sevadigan, tug'ish va bola tarbiyasi haqida o'ylaydigan bo'lishi, ezma bo'lmasligi va o'z eriga bo'ysunishi, to'g'ri, kamtar, farosatli bo'lishi kerak". Rizouddin ibn Faxriddin "Oila" nomli asarida ayollar haqida shunday yozadi: "Agarda oila kemaga o'xshatilsa, xotun kemandi quyrug'i hukmida bo'lur. Daryoda katta quvvatga ega bo'lgan kema quyruq harakatiga ergashib yurgani kabi, mamlakat misolida bo'lgan oilalarda oila ichida bo'lgan xotun harakatiga ergashurlar. Xotunlari tarbiyasi bo'lgan xalq — tarbiyasi-yu, xotunlari tarbiyasiz bo'lgan xalq — tarbiyasiz, xotunlari tirishqoq, tadbirkor, irodali bo'lgan xalq — boyu, xotunlari yalqov yoki isrofgar xalq faqir bo'lishi aniqdir". Farzandlarimiz ma'naviyati, ma'rifat va madaniyatini yuksaltirishda, asosan, sog'lom muhit muhim rol o'ynaydi. Sog'lom muhit barcha ishlarning to'g'ri hal qilinishiga, maqsad va vazifalarning to'la amalga oshishiga imkoniyat yaratadi. Sog'lom muhit, ayniqsa, ta'lim-tarbiya muassasalari uchun zaruriy muhim shartlardan biridir. Yoshlar, avvalo, uyda, so'ng ta'lim muassasasida ko'rgan-bilgan va tinglagan o'g'itlari, olgan saboqlari ta'sirida kamolga yetadi. Bu fikrlardan ko'rinib turibdiki, sharqona axloq-odob va umumbashariy g'oyalarni ongiga singdirib olgan yoshlar yuksak ma'naviyatli kishilardan hisoblanadi.

"Har bir millatning ma'naviy boyligi uning qancha kitob o'qishiga qarab belgilanadi", degan naql bor. Hozirgi kunda yoshlar ajdodlarimizning yaxshi xislatlarini o'zlashtirib, hayotning yomon jihatlari o'zlashtirmasligiga juda ko'p narsa bog'liq. Bu borada oilada kitobxonlikning o'rni bo'lakcha. Afsuski, taraqqiyotning texnologik rivojlanishlari ta'sirida oilalarda yoshu qarining telefonlarga bog'lanib qolishi zamonaviylik emas, aksincha, ma'naviyatni bilib-bilmay tanazzulga yetaklovchi salbiy omil ekanligini unutmaslik kerak.

XULOSA

"Meni kishilarimizning ongida paydo bo'lgan stereotip ko'p o'ylantiradi. Odatda biz ayolni avvalambor ona, oila qo'rg'onining qo'riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to'g'ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga

oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo'lishi kerak". Yurtboshimizning ushbu fikrlari ayni haqiqat. Ommaviy axborot vositalaridan barchamizga ma'lumki, bugungi kunda jamiyatimizni huquqiy ongi rivojlanmayotgani, ta'lim va tarbiyadagi oqsoqliklar va ayollarning qadr qimmatini toptalayotganlari dolzarb masalalar qatorida davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu harakatlar ya'ni xotin-qizlarning davlat siyosati va jamiyatdagi, eng muhimi ta'lim-tarbiyadagi o'rnini Ma'rifatparvarlarimiz yuz yillar avval o'zlarini "Jadidchilik harakati" ostida "uyqu"dagi xalqimizni uyg'otish maqsadida ham pesh qadam muammolardan biri qilib ko'tarib chiqdilar. Afsuslar bo'lsinki, ularning harakatlari yakson qilindi. Ammo, ularning ezgu g'oyalari hali hamon yurtimizda siyosat o'laroq rivojlantirilib kelinmoqda. Albatta, yaqin 5-10 yillarda biz bu say harakatlar natijasini guvohi bo'lamiz.

Mamlakatimizda pedagoglarning taqriban 60-70%ini ayollar tashkil etadi. Demak, Millatning kelajakdagi ta'limi va tarbiyasi xotin-qizlarimiz qo'lida. Buni bod-bod takrorlashdan charchamaymiz. Qizlarimizning ilm olishiga ko'proq sharoit yaratib beraylik. Ularni faqat "uy bekasi" tamg'asi ostida ilm olishdan cheklamaylik. "O'g'limni o'qitsam foydaga qoladi. Qiz bola birovning xasmi" degan fikrlar xalqimiz orasida ko'p quloqqa chalinadi. Ey O'zbekim Ota-Onalari! Ha, siz haqsiz. Qiz bola boshqa uyga sizni tashlab ketar lekin o'g'lingizni o'qitsangiz to'g'ri jamiyatimizda bitta kuchli mutaxassis chiqar. Ammo, qizingiz farzand tarbiyalaydi. Bu bitta emas bir nechta mutaxassislar degani emasmi?! Faqat o'zimizni o'ylab yashab keldik. Bas, yetar. Hech bo'lmasada qizingizga e'tibor berib, uni qo'llab, o'qitib shu orqali jamiyatimizga, O'zbek millatiga foydangiz teksin. Xavotir olmang, sizni qizingizga qilgan bu yaxshiligingiz hech qachon osmonda qolib ketmaydi. Aksincha, o'g'lingizdanda ko'p savob-ajrlarni sizga qizingiz va uning qo'lida ta'lim-tarbiya olgan farzandlari yetkazib turadi. Bu dunyoni g'ami o'tkinchi Azizlar. Shunday ish qilingki, bu olamni tark etishlik bilan sizga yaxshiliklar yozilishdan to'xtab qolmasin.

Адабиётлар руйхати

1. Хошимов К., Нишонова С., Иномова М., Хасанов Р. Педагогика тарихи. – Т.: Ўқитувчи, 1996.
2. Hashimov K., Nishonova S Pedagogika tarixi. – Т.: Istiglol, 2005.
3. Axmedova M.E., va boshqa. Umumiy pedagogika nazariyasi va amliyoti. – Т.: "Fan va texnologiya", 2019, 296 bet
4. https://uza.uz/oz/posts/ilm-fan-taraqqiyotida-ayollarning-orni_346602
5. <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24787>
6. <https://uzhurriyat.uz/2020/12/02/ayol-eng-qudratli-tarbiyachi/?lang=lat>